

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে নারীর চরিত্রচিত্রণ

Provat Das

Research Scholar, Department of Bengali, Seacom Skills University

Dr. Subhash Chandra Mistri

Department of Bengali, Supervisor and Faculty Member, Seacom Skills University

Bolpur, (Saniiniketan-731236), Birbhum, West Bengal

Paper Received On: 20 JAN 2025

Peer Reviewed On: 24 FEB 2025

Published On: 01 MAR 2025

Abstract

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নীলচাষীদের উপর ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের নারী চরিত্ররা কেবল গৃহস্থালির প্রতিনিধি নয়, বরং শোষিত সমাজের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিরোধের প্রতীক। কেউ আদর্শ গৃহিণী হয়েও, বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। কেউ বাংলার নবজাগরণের প্রতিনিধি, কেউ-বা আবার ঔপনিবেশিক লালসা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর নৈতিক সংগ্রামের মূর্ত প্রতিনিধি। এই নারীদের মাধ্যমে 'নীলদর্পণ' বাংলার নারীসমাজের সামাজিক অবস্থান, আত্মত্যাগ ও ঔপনিবেশিক শোষণের নির্মম বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছে— যা আমাদের প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

২

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে সাবিত্রী চরিত্রটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নীলচাষীদের উপর ব্রিটিশ শোষণের প্রতীকী প্রতিরোধ ও তার ভয়াবহ পরিণতির মূর্ত প্রতীক। সাবিত্রী কেবলমাত্র একটি আদর্শ গৃহিণীর চরিত্রই নয়, বরং শোষিত সমাজের সংগ্রাম, সহনশীলতা ও বিপর্যয়ের এক গভীর মানবিক চিত্র। সাবিত্রী চরিত্রের কতগুলি বিশেষত্ব রয়েছে।—

প্রথমত, সাবিত্রী একজন আদর্শ গৃহিণীর প্রতীক। 'নীলদর্পণ' নাটকে সাবিত্রীকে আদর্শ গৃহিণী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি মায়া, মমতা, অতিথিসেবা ও পরিবারিক স্নেহের মাধ্যমে বাংলার গৃহিণীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একইসঙ্গে আদর্শ মা, শাশুড়ি ও গৃহকর্ত্রী—যার স্নেহ ও দায়িত্ববোধ সকলকে কাছে টানে। সাবিত্রী দেবী সম্পর্কে প্রতিবেশী গোপ দেওয়ান গোপীনাথ কে বলেছে —"মাঠাকরণ যে পিরতিমির মধ্য কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখতি পাই নে।" (৫ম

অক্ষ, ১ম গর্ভাঙ্ক)— এতে ফুটে ওঠে তাঁর সর্বব্যাপী মমত্ব, যা তাঁকে দেবীঅন্নপূর্ণার মতো পূজ্য করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, সাবিত্রী বুদ্ধিদীপ্ত ও সচেতন নারী। তিনি কেবল গৃহস্থালির কাজেই নিপুণ নন, সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও সজাগ। ক্ষেত্রমণির উপর সাহেবের নজর পড়ার খবরে তিনি রেবতীকে আশ্বস্ত করেন—“মগের মুল্লুক আর কি! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিতে পারে?” (১ম অক্ষ, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)—এটি তার আইন ও ন্যায়ের প্রতি আস্থা এবং ঔপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ বোঝার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত, সাবিত্রী সাহসিকতার প্রতীক। নীলকরদের অত্যাচারে ভীত গোলোক বসুর বিপরীতে সাবিত্রী অটল সাহসের পরিচয় দেন। পুত্র নবীন মাধবের কথায়— “মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতানন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্র চিন্তে ভগবতী কে ডাকিতেছেন।” (২য় অক্ষ, ৩য় গর্ভাঙ্ক)- এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি শুধু স্নেহশীলই নন, সংকটে অবিচল থাকার মানসিক শক্তিরও অধিকারী।

চতুর্থত, নীলকরদের অত্যাচার সাবিত্রীর পরিবারকে ধ্বংস করে। পতি-পুত্র হারিয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এই মানসিক পতন নাটকীয়ভাবে চিত্রিত হয়েছে—যা কখনো ভয়ঙ্কর, কখনো অতি-নাটকীয়। তবে এই অতিনাটকীয়তা ইচ্ছাকৃতভাবে নাট্যকার এনেছেন মনে হয়, যাতে দর্শক তার যন্ত্রণার গভীরতা অনুভব করতে পারে। নাট্যকার মনোবিকলনের মাধ্যমে তার ক্রিয়াকলাপ প্রকাশে দক্ষতার পরিচয় দেন, যা শোষণের মানবিক মূল্যকে তীব্রভাবে উন্মোচন করে।

পঞ্চমত, সাবিত্রীর মানসিক বিপর্যয় শুধু ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি ঔপনিবেশিক শোষণে বাংলার গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের রূপক হিসেবে চিত্রিত। তার আদর্শবান চরিত্রের পতন দেখিয়ে নাট্যকার বোঝান যে নৈতিক শক্তি ও সদগুণও প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের মুখে ব্যর্থ হয়। সাবিত্রীর উন্মাদনা সমগ্র সমাজের যন্ত্রণার প্রতীক—যেখানে নীলকররা শুধু ফসল নয়, মানবিকতাকেও ধ্বংস করে।

‘নীলদর্পণ’ নাটকে সাবিত্রী চরিত্রটি দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছে—একদিকে তিনি বাংলার নারীর প্রতীকীয় শক্তি ও সংহতি, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শোষণের বলি। তার ট্র্যাজেডি নীলদর্পণের মূল বক্তব্যকে শক্তিশালী করে—শোষণ কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি মানবিক সম্পর্ক ও আত্মারও ধ্বংসকর্তা। দীনবন্ধু মিত্রের নিপুণ চরিত্রায়নে সাবিত্রী শিল্প ও সমাজসচেতনতার মেলবন্ধন হয়ে উঠেছেন।

৩

‘নীলদর্পণ’ নাটকের আরেক চরিত্র সৈরিন্ধী। তিনি নবীন মাধবের স্ত্রী। চরিত্রটি বাংলার নারীসমাজের আদর্শবান রূপের প্রতীক—গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা এবং স্নেহপরায়ণ মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যে ভরা। তবে এই চরিত্রটি তার সম্ভাবনা সত্ত্বেও নাট্যকারের পরিকল্পনাগত সীমাবদ্ধতার কারণে

পূর্ণাঙ্গ জীবনীশক্তি অর্জন করতে পারেনি। সৈরিন্দীকে ঘিরে নাটকের অসম্পূর্ণতা ও শিল্পগত ত্রুটি বাংলার নারী-সংগ্রাম ও নীলশোষণের জটিলতার গভীরতা প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে।

সৈরিন্দী চরিত্রটি গড়ে উঠেছে তিনটি স্তরের উপর—

- ১। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা—বসুপরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ হিসেবে তিনি সংসারের কর্তব্যে নিবেদিত।
- ২। স্বামীপ্রেম—স্বামী গোলোকের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সংসারের সংকটে তিনি স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করে আর্থিক সহায়তা করেন, যা আদর্শ স্ত্রীর প্রতিমূর্তি হিসেবে তুলে ধরে।
- ৩। মাতৃসুলভ স্নেহ—ছোটো জা সরলতা ও পুত্র বিপিনের প্রতি তার মমতা নাটকের বিভিন্ন সংলাপে প্রকাশিত।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে তিনি নারীসুলভ সদগুণের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন, যা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল বসুপরিবারের 'সুখের সংসার'-এর ছবি ফুটিয়ে তোলা।

সৈরিন্দীর চরিত্রে মানবিক দ্বন্দ্ব বা অভ্যন্তরীণ সংঘাতের অভাব তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেনি। তার আবেগ-অনুভূতি সরাসরি সংঘাতের মাধ্যমে না দেখিয়ে পরোক্ষ বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তার পিতৃকুলের নীলকর যন্ত্রণার ইতিহাস শুধুমাত্র ইঙ্গিতে উল্লিখিত হয়েছে, যা চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে প্রাসঙ্গিক করতে ব্যর্থ।

বিদ্যাসাগরীয় সাধুভাষায় রচিত তার সংলাপ চরিত্রটিকে যান্ত্রিক করে তোলে। এই ভাষারীতি তার সহজ-সরল মাতৃসত্ত্বা ও আবেগের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ, ফলে তিনি দর্শকের কাছে আবেদনহীন মনে হয়।

নাটকের সমাপ্তিতে পুত্র বিপিনের জন্য তার বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত আকস্মিক ও অপ্রস্তুত। টেনিসনের কবিতার মতো ট্র্যাজিক বীরাঙ্গনার মর্যাদা পেতে গেলে তার মানসিক দ্বন্দ্ব ও মাতৃদায়িত্বের টান আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। নাট্যকার এই প্রস্তুতির অভাব ফেলে রেখেছেন, ফলে তার বেঁচে থাকা 'নাটকীয় ফাঁদ' বলে প্রতীয়মান হয়।

সৈরিন্দীর পিতৃকুলের নীলকর যন্ত্রণার ইতিহাস তাকে শোষণের বহুস্তরীয় শিকার হিসেবে গভীরতা দিতে পারতো। এই পটভূমি ব্যবহার করে নাট্যকার যদি তার অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামকে বসুপরিবারের সঙ্গে যুক্ত করতেন, তাহলে চরিত্রটি হয়ে উঠতে পারতো নীল-আন্দোলনের সেতুবন্ধন। কিন্তু এই উপাদানটি উপেক্ষিত হওয়ায় সৈরিন্দী 'টাইপ চরিত্র'-এ পরিণত হয়েছেন—একজন আদর্শবতী বধূ, যার ব্যক্তিত্ব নীলকাহিনীর মূলস্রোতে কোনো ভূমিকা রাখে না।

সৈরিন্দীর ব্যর্থতা কেবল শিল্পগত নয়, সামাজিক প্রতীকীত্বেরও। তিনি নারী-সংসার-মাতৃত্বের প্রতীক হয়ে থাকলেও, নীলশোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা আত্মবিকাশের মাধ্যমে তিনি নারীর সক্রিয় ভূমিকা প্রতিফলিত করতে পারেননি। তার ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ, সামাজিক প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত হয়নি।

সৈরিক্কী চরিত্রটি 'নীলদর্পণ'-এর একটি অসম্পূর্ণ মোজাইক। আদর্শ নারীর প্রতিমূর্তি হিসেবে তার উপস্থিতি নাটকে পূর্ণতা দিয়েছে, কিন্তু গভীর মানসিক সংঘাত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অভাবে তিনি রক্তমাংসের চরিত্রে পরিণত হতে পারেননি। দীনবন্ধু মিত্রের কলমে তার সম্ভাবনা অপূর্ণ থেকে যাওয়ায়, সৈরিক্কী শেষ পর্যন্ত নাটকের প্লট-ডিভাইস হিসেবেই রয়ে গেছেন—একটি সুন্দর কিন্তু স্থবির চরিত্র, যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বাংলার নারীর অনালোকিত ইতিহাস।

8

'নীলদর্পণ' নাটকের সরলতা চরিত্রটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের প্রতীকী মুখ—যিনি শিক্ষা, প্রগতিশীলতা ও গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে এক নতুন যুগের ইঙ্গিত বহন করেন। তবে নাটকের মূল থিম 'নীলবিদ্রোহ'-এর প্রাধান্যের কারণে এই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে একটি সুন্দর কিন্তু অসম্পূর্ণ।

সরলতার হাস্যময় মুখাবয়ব গ্রামীণ সংসারের আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বাড়ির সকলের স্নেহধন্য এই চরিত্রটি পারিবারিক সম্প্রীতির কেন্দ্রবিন্দু। সাবিত্রী ও সৈরিক্কীর সংলাপে তার প্রতি মমতা বারবার প্রকাশিত হয়েছে।

সমকালীন নারীদের তুলনায় সরলতা শিক্ষিত ও জ্ঞানার্বেষী। তার বিবাহের পেছনে মূল কারণ বিন্দুমাধবের সঙ্গে শিক্ষার সম্মিলন। শহুরে 'ভালো পাত্র'কে প্রত্যাখ্যান করে গ্রামীণ জীবনের চ্যালেঞ্জ মেনে নেওয়ায় তার আধুনিক মনোভাব ফুটে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের আদর্শ— শিক্ষা, যুক্তিবাদ, নারীর আত্মনির্ভরতা—এই চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। পল্লীগ্রামে তার উপস্থিতি যেন শহুরে প্রগতির একটি রূপক। গ্রামবাসীর ধারণা ছিল শহুরে মেয়েরা 'ঠমক মারবে', কিন্তু সরলতার বিনয় ও শান্ত স্বভাব তাদের বিস্মিত করে। ঘোমটার নিচে লুকানো মুখখানি তার ঐতিহ্যবোধেরই পরিচয়। সরলতা শহুরে ও গ্রামের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতীক। শিক্ষিত হয়েও তিনি গ্রামীণ রীতি-আচারে অভ্যস্ত, যা নবজাগরণের আদর্শকে জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

নাট্যকার নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে সরলতার চরিত্রে গভীর মানসিক সংঘাত বা বিকাশের অভাব রয়েছে। তার শিক্ষা বা প্রগতিশীলতা নাটকের মূল প্লটে কোনো ভূমিকা রাখে না। সরলতার সংলাপগুলি প্রধানত অন্যের প্রশংসা বা বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার নিজস্ব ভাবনা, স্বপ্ন বা সংকট উপস্থাপিত হয়নি, যা তাকে 'টাইপ চরিত্র'-এ পর্যবসিত করেছে। তার পিতৃকুলের শিক্ষিত পরিবেশ ও বিবাহের পেছনের সংগ্রামের ইতিহাস গৌণ থেকে গেছে। এই উপাদানগুলিকে কাজে লাগালে চরিত্রটি বাঙালি নারীর পরিবর্তনশীল ভূমিকার প্রতিনিধি হতে পারতো।

সরলতার চরিত্রটি বাংলার নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাকেও নির্দেশ করে। শিক্ষা ও প্রগতিশীলতা পল্লীসমাজে পৌঁছালেও তা নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধে রূপ নেয়নি। তিনি

একদিকে আধুনিকতার প্রতীক, অন্যদিকে গ্রামীণ রক্ষণশীলতার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। এই দ্বন্দ্ব তাকে ট্র্যাডিক নয়, বরং 'অসম্পূর্ণ প্রতীকে' পরিণত করেছে।

সরলতা চরিত্রটি 'নীলদর্পণ'-এ একটি উজ্জ্বল তবু স্নান। নবজাগরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে নিহিত থাকলেও নাট্যকারের মনোযোগের অভাবে তা পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়নি। তবুও এই চরিত্রের মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্র ইঙ্গিত দেন যে শিক্ষা ও নারীর স্বাধীনচেতা মনোভাবই সমাজের পরিবর্তনের বীজ—একটি প্রগতিশীল বার্তা, যা নীলকরদের অত্যাচারের আঁধারেও জ্বলজ্বল করে। সরলতা তাই কেবল একটি চরিত্র নয়, ঊনবিংশ শতকের বাংলার অলিখিত ইতিহাসের একটি পতাকা।

৫

নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ক্ষেত্রমণি। তিনি 'নীলদর্পণ'-এর কেন্দ্রীয় ট্র্যাডিক নায়িকা, যার মাধ্যমে নাট্যকার ঊনবিংশ শতকের বাংলার নীলকরদের নৃশংসতা ও নারীর নৈতিক সংগ্রামকে মূর্ত করে তুলেছেন। এই চরিত্রটি কেবল একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাডেডিই নয়, বরং ঔপনিবেশিক শোষণ ও গ্রামীণ সমাজের অসহায়ত্বের প্রতীক। ক্ষেত্রমণির আত্মমর্যাদা ও আপোষহীন নৈতিকতা তাকে বাংলা সাহিত্যের এক অমর চরিত্রে পরিণত করেছে।

চরিত্রটি দীনবন্ধু একটি বাস্তব চরিত্র থেকে গ্রহণ করেছেন। নদীয়ার এক কৃষক কন্যা হরিমণি—যিনি অতি সুন্দরী ছিলেন—তিনি 'বিউটি অফ কৃষ্ণনগর' বলে পরিচিত ছিলেন।'

ক্ষেত্রমণি ঈশ্বরপ্রদত্ত সৌন্দর্য ও কোমলতায় গুণান্বিত□ তবে তিনি এই সৌন্দর্য সম্পর্কে উদাসীন—প্রসাধন ও বাহ্যিকতা ত্যাগ করে তিনি অন্তরের পবিত্রতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন□ বিয়ের পর ভাসুরের আপত্তিতে চুল বাঁধার রীতি ত্যাগ করেন তিনি, যা তার নম্রতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের পরিচয় দেয়□

পাপ-পুণ্যের পার্থক্য সম্পর্কে তার ধারণা তীক্ষ্ণ। তিনি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা (উপপতি) থেকে বাঁচতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত—“... মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না,...”(৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

ক্ষেত্রমণির সৌন্দর্য তাকে নীলকরদের লালসার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। পদী তাকে প্রতারিত করে রোগ সাহেবের হাতে তুলে দেয়, যেখানে তার অসহায়ত্বকে 'শশক-শাবক' ও 'অজগরের মুখে পক্ষীমাতা'-র রূপকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রোগের হাত থেকে বাঁচতে তিনি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন—“ও গুথেকোর বেটা... তোর হাত মুই ঐঁচড়ে কেমড়ে টুকরো করবো।”(৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক) কিন্তু তার এই সংগ্রাম নৃশংস শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল হয়।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তার ধর্ষণ বাংলার কৃষকসমাজের লাঞ্ছনার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যটি নাট্যকারের সংঘমী শিল্পকুশলতার উদাহরণ—যেখানে শব্দচয়ন ও রূপকের মাধ্যমে যন্ত্রণাকে তীব্রতর করা হয়েছে।

ক্ষেত্রমণি গ্রামবাংলার সেই নারীর প্রতিনিধি, যাকে ঔপনিবেশিক শক্তি ও স্থানীয় দালালরা (পদী) যৌন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তার ট্র্যাজেডি শুধু ব্যক্তিগত নয়—এটি সমগ্র সমাজের লাঞ্ছনার চিত্র।

ক্ষেত্রমণির পবিত্রতা ও রোগ-এর পাশবিকতার দ্বন্দ্ব ঔপনিবেশিক শক্তির 'সভ্যতা'র মুখোশ উন্মোচন করে। তিনি সত্যের প্রতীক, আর রোগ হল লোভ ও ধ্বংসের প্রতিনিধি।

ক্ষেত্রমণির চরিত্রে লোককথার নায়িকাদের ছাপ রয়েছে—যারা বিপদে ধর্ম ও স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা রাখে। তার সংলাপ—“ওপরের দেবতা তো জাষ্টি পারবে...”(৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)- এই ঐতিহ্যেরই প্রতিধ্বনি।

নাট্যকার তার মানসিক যন্ত্রণাকে সংলাপ ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, যা দর্শককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। মোহিতলাল মজুমদারের মতে, “আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে এমন স্বভাবাঙ্কন কুত্রাপি নাই।”^২ বাংলা সাহিত্যে ক্ষেত্রমণির মতো ‘স্বভাবাঙ্কন’ দুর্লভ। তার চরিত্রে নাটকীয়তা ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে।

কিছু সমালোচক মনে করেন ক্ষেত্রমণির অতিরিক্ত আদর্শায়ন তাকে ‘পারফেক্ট ভিকটিম’ বানিয়েছে, যা তার মানবিক জটিলতাকে ঢেকে দিয়েছে। ক্ষেত্রমণি চরিত্রটি ‘নীলদর্পণ’-এর হৃদয়বিদারক সত্যকে মূর্ত করে তোলে—ঔপনিবেশিক শোষণ কেবল অর্থনৈতিক নয়, তা নারীর শরীর ও আত্মাকে ধ্বংস করে। তার অনমনীয় নৈতিকতা ও ট্র্যাজিক পরিণতি বাংলার সাহিত্যে এক অনন্য অবস্থান তৈরি করেছে। ক্ষেত্রমণি শুধু একটি চরিত্র নয়, তিনি বাংলার গণ-আন্দোলনের প্রেরণা ও ঔপনিবেশিক যন্ত্রণার সাক্ষী। দীনবন্ধু মিত্রের কলমে তিনি হয়ে উঠেছেন চিরন্তন সংগ্রাম ও মর্যাদার প্রতীক।

৬

‘নীলদর্পণ’ নাটকটি বাংলার কৃষক জীবনের দুঃখ-দুর্দশার এক বাস্তব ও মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবি। নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র রেবতী। তিনি ক্ষেত্রমণির জননী এবং এক আদর্শ গ্রাম্য গৃহিণী। রেবতীর চরিত্রে মাতৃত্ব, সহমর্মিতা, মানবিকতা এবং ত্যাগের নিপুণ সমাবেশ ঘটেছে।

রেবতী একজন কৃষকবধু, যিনি সরল, সাধারণ এবং পরিশ্রমী নারী। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলে তিনি পরিবারে শান্তি ও সমৃদ্ধি এনেছেন। তার স্বামী একজন সাধারণ কৃষক হলেও রেবতীর উপস্থিতি সংসারে সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে।

রেবতী চরিত্রটি মাতৃত্বের এক মূর্ত প্রতীক। কন্যা ক্ষেত্রমণির প্রতি তার অপার মমত্ববোধ ও স্নেহ নাটকজুড়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মায়ের হৃদয়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত, নীলকরদের অত্যাচারের আশঙ্কায় রেবতী যখন বসু পরিবারে আশ্রয় চাইতে আসে, তখন তার মাতৃসুলভ স্নেহ ও দুশ্চিন্তার গভীরতা স্পষ্ট হয়।

রেবতীর চরিত্রে কেবল মাতৃত্বের কোমলতা নয়, বুদ্ধিমত্তার দীপ্তিও দেখা যায়। কন্যা অপহরণের পর সে বুঝতে পারে, বসু পরিবার বা গ্রামের অন্য কেউ নয়, একমাত্র নবীনমাধবই ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে পারে। তাই সমস্ত ভরসা সে নবীনমাধবের ওপরই রাখে।

ক্ষেত্রমণির মৃত্যুপরবর্তী দৃশ্যে রেবতীর কান্নার ভাষা সমগ্র নাটকের অন্যতম হৃদয়বিদারক অংশ। ‘মুই সোনার নক্কি ভেয়ে দিতে পারবো না মারে’(৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)— এই সংলাপের মাধ্যমে রেবতীর অন্তরের গভীর বেদনা ও অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। রেবতী নিছক দুঃখী বা অসহায় মা নন, তিনি সংগ্রামীও। জীবনসংগ্রামে তিনি কখনোই হেরে যাননি। বিপদ-আপদে বিচলিত হলেও তিনি ধৈর্য হারাননি। কন্যার মৃত্যুর পরও তার মাতৃস্নেহ বেদনাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

নাটকে রেবতী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। তিনি যেমন স্নেহময়ী জননী, তেমনি বুদ্ধিমতী ও সংগ্রামী নারী। রেবতীর মাতৃত্ব, সহমর্মিতা এবং সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক বাংলা সাহিত্যে বিরল। দীনবন্ধু মিত্র তার কলমের জাদুতে রেবতীর চরিত্রকে চিরস্মরণীয় করে তুলেছেন।

৭

দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের নানা রঙিন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল আদুরী। তিনি কেবল বসু পরিবারের ঝি নন, বরং নাটকের অন্যতম প্রাণবন্ত চরিত্র। তার সরস রসবোধ, তীক্ষ্ণ কৌতুক এবং সমাজব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুলেছে।

আদুরী এক বৃদ্ধা গ্রাম্য নারী, যিনি বসু পরিবারে ঝি হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু তিনি শুধু একজন গৃহস্থালির চাকরানী নন, বরং পুরো পরিবার ও সমাজের নানা ঘটনা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশে পারদর্শী। তিনি সমাজের নীতিকাঠামো ও তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন, যদিও তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যঙ্গাত্মক ও রসিকতায় ভরা।

আদুরীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার তীব্র রসবোধ এবং কৌতুকময় বাক্যব্যবহার। তার প্রতিটি সংলাপে রয়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও মজার রসায়ন। যেমন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে তার সরস মন্তব্য— “সেই সাগর যে নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা! নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।”(১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

তার দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি রোমন্থনও নাটকের অন্যতম হাস্যকর মুহূর্ত— “মিসের মুখখান মনে পড়লি আজও মোর পরাণগু ডুক্রে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড় ভালবাস্তো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো। ...মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্লো, ‘ও পরাণ ঘুমুলে’□”(ঐ)

এছাড়াও, সাহেবদের অত্যাচার নিয়ে তার মন্তব্য, তাদের দাড়ি ও পেঁয়াজের গন্ধ নিয়ে তার বিতৃষ্ণা, সবই নাটকের মধ্যে এক স্বতন্ত্র আনন্দ ও ব্যঙ্গাত্মক স্বর সৃষ্টি করেছে।

আদুরীর কৌতুক মূলত তৎকালীন ইংরেজ শাসনব্যবস্থা, নীলকরদের অত্যাচার এবং সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি একধরনের ব্যঙ্গ। যেমন, সাহেবদের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ফুটে ওঠে এই সংলাপে—

“মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাঁবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোলন্দো প্যাঁজির গোলন্দো!”(ঐ)

—এই ধরনের মন্তব্য নাটকের গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এক অনন্য বৈচিত্র্য এনেছে, যা নাটকের সুরকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছে।

যদিও আদুরী মূলত ব্যঙ্গাত্মক ও রসিক চরিত্র, নাটকের শেষ দিকে তার গভীর মানবিক দিক উন্মোচিত হয়। বসু পরিবারে একের পর এক বিপর্যয় নেমে এলে আদুরী আর আগের মতো প্রাণবন্ত থাকে না। সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়, যেন তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার এই পরিবর্তন তাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য ও মানবিক করে তোলে।

আদুরী নীলদর্পণ নাটকের অন্যতম স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক চরিত্র। তার কৌতুকময় ভাষা, সমাজ ও সাহেবদের প্রতি বিদ্রূপ, এবং নাটকের শেষের দিকে তার পরিবর্তন তাকে আরও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। দীনবন্ধু মিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই চরিত্রটি রচনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

৮

দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকে নারী চরিত্রগুলির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের বাংলার নীলচাষী সমাজের যন্ত্রণা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও নারীর সংগ্রামকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। নাটকের নারী চরিত্রগুলি—সাবিত্রী, সৈরিন্দী, সরলতা, ক্ষেত্রমণি, রেবতী ও আদুরী—বিভিন্নভাবে শোষণের শিকার ও প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সাবিত্রী আদর্শ গৃহিণীর প্রতিমূর্তি, যার মানসিক বিপর্যয় সমগ্র সমাজের ধ্বংসের রূপক। সৈরিন্দী নারীসুলভ সদগুণের প্রতীক হলেও নাট্যকারের অসম্পূর্ণ চরিত্রায়নে তিনি ‘টাইপ চরিত্র’-এ আবদ্ধ। সরলতা নবজাগরণের প্রতীক, কিন্তু নীলকাহিনীর প্রাধান্যে তার প্রগতিশীলতা উপেক্ষিত। ক্ষেত্রমণি নাটকের ট্রাজিক নায়িকা, যার আত্মমর্যাদা ও পাশবিক লাঞ্ছনা ঔপনিবেশিক শোষণের নির্মম স্বরূপ উন্মোচন করে। রেবতী মাতৃত্ব ও সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক, যার বেদনা সমাজের যন্ত্রণাকে হৃদয়স্পর্শী করে। আদুরী রসবোধ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার ও শাসকশ্রেণির সমালোচনা করে নাটকের গাম্ভীর্য বৈচিত্র্য আনে।

নারী চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকার নীলকরদের অর্থনৈতিক শোষণ, নারীর শরীর-মন-মর্যাদার লুণ্ঠন ও গ্রামীণ সমাজের সংহতিকে চিত্রিত করেছেন। তবে কিছু চরিত্রের অপরিপুষ্ট গভীরতা বা নাটকীয় অতিসরলতা শিল্পগত সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। তবুও, ‘নীলদর্পণ’-এ নারীরা কেবল বলি প্রদত্ত নয়—প্রতিবাদ, সহনশীলতা ও মানবিকতার বহুমুখী প্রতীক, যা বাংলার সাহিত্যে ঔপনিবেশিক যুগের জটিলতার দলিল হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। “Indeed Khetramoni of the drama was gone but Harimoni, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the Beauties, of Krishnagar who was carried of to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills, the chota Saheb, where the girl was kept in his bed-room till late of night” The Indian Stage, Vol II. (1956). p. 92

২। মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবঃ লিঃ, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা- ১১৮

সহায়ক গ্রন্থ

১। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, তুলসী প্রকাশনী, ১৯৯৭

২। ভবানীগোপাল সান্যাল, দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসমীক্ষা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৯৫